

Original paper

YAPONIDA INKLYUZIV TA'LIMDAN INKLYUZIV JAMIYATGA O'TISHDA PEDAGOGLARNING FAOLIYATI HAMDA MAKTAB DIREKTORLARINING INNOVATSION BOSHQARUV SALOHİYATINI TAKOMILLASHTIRISH

© S.A. Mo'minov¹✉

¹O'zbekiston Respublikasi Ta'limni rivojlantirish respublika ilmiy-metodik markazi,
Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada Yaponiyada erta bolalik davridan boshlab inklyuziv ta'limni joriy etish bosqichlari, uning huquqiy asoslari, maktabgacha va maktab ta'limi tizimidagi yondashuvlar, shuningdek, ijtimoiy xizmatlar bilan integratsiyalashgan inklyuziv model tahlil qilinadi.

MAQSAD: maqolaning asosiy maqsadi – Yaponiyada inklyuziv ta'limdan inklyuziv jamiyatga o'tish jarayonida pedagoglar faoliyati va maktab direktorlarining innovatsion boshqaruv salohiyatini takomillashtirish tajribasini o'rganish va uni O'zbekistondagi ta'lim tizimi uchun samarali tavsiyalar shaklida asoslab berishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: maqolada Yaponiya hukumati va vazirliklari tomonidan ishlab chiqilgan rasmiy hujjatlar, qonunchilik asoslari, universitetlar qoshidagi maxsus maktablar tajribasi, xalqaro va milliy manbalar, amaliy kuzatuvlar va statistik tahlillar asos qilib olingan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Yaponiyada 2007-yildan boshlab maxsus ta'lim tizimidan inklyuziv ta'limga o'tish yuz berdi. Maktabgacha ta'limdan boshlab alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun resurs markazlari, differensial yondashuvlar, maxsus maktablar bilan integratsiyalashgan model shakllantirildi. Inklyuziv ta'limni amalga oshirishda maktab direktorlarining boshqaruv salohiyati, pedagoglar tayyorgarligi, yordamchi mutaxassislar va supervayzerlar ishtiroki, hamkorlik mexanizmlari muhim rol o'ynaydi. Ota-onalar bilan tizimli aloqa, treninglar va ijtimoiy sheriklik orqali bolalarning ta'limda teng ishtirok etishi ta'minlanmoqda.

XULOSA: Yaponiyada inklyuziv jamiyat sari harakat maktabgacha bosqichdan boshlanadi. Ta'lim tizimi pedagogik, boshqaruv va huquqiy jihatdan bir butun tizimga aylangan. Ushbu tajriba asosida O'zbekistonda ham inklyuzivlikni kuchaytirish uchun kompleks yondashuv, maktab direktorlari salohiyatini oshirish, pedagoglar malakasini oshirish tizimi va resurs markazlari faoliyatini kuchaytirish lozim.

Kalit so'zlar: Yaponiyada inklyuziv ta'lim, maktab direktori salohiyati, yordamchi pedagoglar, resurs xona, individual ta'lim rejasi, pedagogik trening, inklyuziv jamiyat, differensial yondashuv, supervayzer, universitet qoshidagi maxsus maktab.

Iqtibos uchun: Mo'minov S.A. Yaponida inklyuziv ta'limdan inklyuziv jamiyatga o'tishda pedagoglarning faoliyati hamda maktab direktorlarining innovatsion

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ И ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБЩЕСТВУ В ЯПОНИИ

© С.А. Муминов¹✉

¹ Республиканский научно-методический центр развития образования Республики Узбекистан, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируются этапы внедрения инклюзивного образования в Японии с раннего детства, правовые основы, подходы в системе дошкольного и школьного образования, а также модель инклюзивного образования, интегрированная с социальными службами.

ЦЕЛЬ: основная цель статьи — изучить опыт педагогов и управленцев Японии в переходе от инклюзивного образования к инклюзивному обществу, а также сформулировать эффективные рекомендации для системы образования Узбекистана.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использованы официальные документы, разработанные правительством и министерствами Японии, законодательные основы, опыт специальных школ при университетах, международные и национальные источники, эмпирические наблюдения и статистический анализ.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: начиная с 2007 года Япония перешла от системы специального образования к инклюзивной. Были созданы ресурсные центры и интеграционные модели, начиная с дошкольного уровня. Ключевую роль в реализации инклюзивного образования играют управленческие способности директоров, подготовка педагогов, участие специалистов и супервизоров, механизмы сотрудничества с родителями и общественностью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: движение к инклюзивному обществу в Японии начинается с дошкольного образования. Система образования трансформировалась в единое педагогическое, управленческое и правовое пространство. Этот опыт может быть полезен для Узбекистана при разработке комплексного подхода, повышения квалификации директоров школ и педагогов, а также усиления деятельности ресурсных центров.

Ключевые слова: инклюзивное образование в Японии, управленческий потенциал директора, помощники педагогов, ресурсный класс, индивидуальный учебный план, педагогические тренинги, инклюзивное общество, дифференцированный подход, супервизор, специальные школы при университетах.

Для цитирования: Муминов С.А. Повышение эффективности работы педагогов и инновационного управленческого потенциала директоров школ при переходе от инклюзивного образования к инклюзивному обществу в Японии/ Inter education & global study.2025. Vol.3. №5(1). С. 166–176.

IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF TEACHERS AND THE INNOVATIVE MANAGEMENT POTENTIAL OF SCHOOL PRINCIPALS IN THE TRANSITION FROM INCLUSIVE EDUCATION TO AN INCLUSIVE SOCIETY IN JAPAN

© Sulton A. Mo'minov¹✉

¹Republican Scientific and Methodological Center for Education Development of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article analyzes the stages of implementing inclusive education in Japan from early childhood, its legal foundations, approaches within preschool and school systems, and an inclusive model integrated with social services.

AIM: the main aim of the article is to explore the activities of teachers and school principals in Japan during the transition from inclusive education to an inclusive society and to develop practical recommendations for Uzbekistan's education system.

MATERIALS AND METHODS: the study is based on official documents issued by the Japanese government and ministries, legal regulations, experiences of special schools affiliated with universities, international and national sources, empirical observations, and statistical analysis.

DISCUSSION AND RESULTS: since 2007, Japan has shifted from a special education system to an inclusive one. Resource centers and integrated models were introduced from the preschool level. The role of school principals' leadership, teacher preparation, involvement of support specialists and supervisors, and structured cooperation with families are all vital components of success.

CONCLUSION: in Japan, the journey toward an inclusive society begins at the preschool level. The education system has evolved into a unified pedagogical, administrative, and legal structure. This experience offers valuable insights for Uzbekistan in enhancing inclusion through a comprehensive approach, strengthening school leadership, teacher training, and expanding resource center operations.

Keywords: inclusive education in Japan, school leadership, teaching assistants, resource room, individual education plan, teacher training, inclusive society, differentiated approach, supervisor, university-affiliated special schools.

For citation: Mo'minov S.A. (2025) 'Improving the effectiveness of teachers and the innovative management potential of school principals in the transition from inclusive education to an inclusive society in Japan, Inter education & global study, vol.3. (5(1)), pp. 166–176. (In Uzbek).

2007-yilda Yaponiya “Maxsus ta’lim” tizimidan inklyuziv ta’lim tizimiga (Yaponiyada “maxsus ta’lim tizimi” deb ataladi) o’tdi ¹. 2007-yilgacha maxsus ta’lim tizimida nogironligi bo’lgan bolalar ham ta’lim olish huquqiga ega bo’lganligi uchun boshlang’ich maktabning birinchi sinfida yoki keyinroq 7 yoshga to’lganda ular “Ko’zi ojizlar maktablari”, “Karlarni uchun”, aqliy zaif va jismoniy nogironlar maktabi deb nomlangan maxsus maktabda ta’lim olgan.

2007-yilda inklyuziv ta’lim tizimi boshlanganida “Maktab ta’limi to’g’risida”gi qonunga o’zgartirishlar kiritildi. “Maktab ta’limi to’g’risida”gi qonunning 81-moddasida shunday deyilgan: “Bolalar bog’chalariga, boshlang’ich maktablar, o’rta maktablar, majburiy ta’lim maktablari, litseylarga sog’lom bolalar va maxsus ta’limga muhtoj bo’lgan boshqa chaqaloqlar, quyidagi bamlardan biriga tegishli bo’lgan bolalarga Ta’lim, madaniyat, sport, fan va texnologiyalar vaziri tomonidan belgilangan nogironlik tufayli o’qish yoki kundalik hayotdagi qiyinchiliklarni bartaraf etish uchun ta’lim bilan ta’minlanadi” deb yozilgan.

Ta’lim, madaniyat, sport, fan va texnologiyalar vazirining buyruqlariga muvofiq, nogironlik tufayli o’qish yoki kundalik hayotdagi qiyinchiliklarni yengib o’tish uchun ta’lim beriladi. Kichik yoshdagi bolalar ham ²inklyuziv ta’limda yordam olish huquqiga ega ekanligi tasdiqlangan.

Bundan tashqari, Ta’lim, madaniyat, sport, fan va texnologiyalar vazirligi tomonidan nazarda tutilgan maktab ta’limi doirasida “Maktab ta’limi to’g’risida”gi qonunga muvofiq bolalar bog’chalariga qatnaydigan yosh bolalar 3 yoshdan boshlab hali boshlang’ich maktabga kirmagan bolalarga tegishlidir (1 yoshdan boshlab boshlang’ich maktabgacha). Shunday qilib, Yaponiyada 2007-yilda inklyuziv ta’lim boshlanganidan keyin, alohida ta’lim ehtiyojlari bo’lgan bolalar ta’lim subyektiga aylangan.

Xo’sh, 2007-yilgacha Yaponiyada alohida ehtiyojli kichik yoshdagi bolalar qayerdan yordam olishgan? Ta’lim maskani sifatida “bolalar bog’chasi bo’limlari” ayrim universitetlarga qarashli maxsus ehtiyojli maktablarda tashkil etilgan, biroq Yaponiya bo’ylab 11 ta maktabda bunday bo’limlar soni hali ham kam. Alohida ta’lim ehtiyojlari bo’lgan ko’plab bolalar ta’limdan ko’ra ijtimoiy va tibbiy tizimlar orqali yordam oldilar (hatto inklyuziv ta’limdan keyin ham farovonlik va tibbiy yordam erta bolalik davridagi asosiy yordam xizmatlaridan biri bo’lib qolmoqda).

Alohida ta’lim ehtiyojlari bo’lgan bolalar uchun ijtimoiy yordam va tibbiy xizmatlarning huquqiy asosi “³Bolalarni himoya qilish to’g’risida”gi qonun bo’lib, “Bolalarni himoya qilish to’g’risida”gi qonunning 6.2-2-moddasida “Bola rivojlanishini qo’llab-quvvatlash alohida ta’lim ehtiyojlari bo’lgan bolalar rivojlanishini qo’llab-quvvatlashga taalluqlidir. Vazirlar Mahkamasining qarorida ko’rsatilgan boshqa obyektlar,

¹ Yaponiyada inklyuziv ta’lim tizimidan oldin nogiron bolalar uchun ta’lim “maxsus ta’lim”, inklyuziv ta’lim esa “maxsus ehtiyojli ta’lim” deb nomlangan.

² Maktab ta’limi qonuni. <https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000026>.

³ Bolalar farovonligi to’g’risidagi qonun. <https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000164>.

masalan, kundalik hayotda asosiy harakatlarni o'rgatish, bilim va ko'nikmalar berish, ijtimoiy hayotga moslashishga o'rgatish ko'rsatilgan.

Bundan tashqari, 19-moddada quyidagilar nazarda tutilgan: "Sog'liqni saqlash markazi direktori jismoniy nuqsoni bo'lgan bolalarni tekshirishi yoki ularga maslahat berishi, kerakli davolanish bo'yicha ko'rsatmalar berishi kerak". "Maslahatlarga javoban davolash bo'yicha kerakli ko'rsatmalar berishi mumkin"⁴. Yaponiyada "reabilitatsiya" so'zi "rivojlanishni qo'llab-quvvatlash" bilan bir xil tarzda qo'llaniladi va kundalik hayotdagi asosiy harakatlar bo'yicha yo'l-yo'riq ko'rsatadigan, bilim va ko'nikmalarni beradigan, ijtimoiy hayotga moslashish uchun treningni ta'minlaydigan ijtimoiy xizmatlarga ishora qiladi.

Shu tariqa, Yaponiyada inklyuziv ta'lim joriy etilishidan oldin alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash birinchi navbatda ta'limdan ko'ra farovonlik xizmati sifatida ishlab chiqilgan va erta bolalik davridagi bolalarni qo'llab-quvvatlash uchun farovonlikdan foydalanish hozir ham davom etmoqda.

Yaponiya ta'lim tizimida maktabgacha ta'limdan boshlab alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun inklyuziv guruhlar o'z bag'rini ochadi. Asosiy maktabgacha ta'lim tashkilotlari 2 xil rejimda faoliyat olib boradi. Ya'ni ota-onasi ishlaydiganlar uchun 9:00-18:00 gacha va ota-onasi ishlamaydiganlar bolalar uchun 9:00-14:00 gacha faoliyat olib boradi.

Misol tariqasida inklyuziv guruhlar mavjud bo'lgan "Dorko-kay" ijtimoiy ta'minot markazi ish faoliyatini namuna sifatida ko'rsatish mumkin. Ushbu ta'lim muassasasiga bolalar 0 yoshdan qabul qilinadi va inklyuziv guruhlar shakllantiriladi. Bog'chada ish faoliyatini olib boradigan barcha tarbiyachilar, maxsus pedagoglar, tarbiyachi yordamchilari ishchi dasturini o'zi tuzib jamoa kengashida (pedagogik kengash) ko'rib chiqadi. Mashg'ulotlar kunlik ehtiyojdagi vazifalar, ijtimoiy hayotga qo'shish, bolalarni moslashtirish, tabiat bilan bog'lashdan kelib chiqib tashkil qilingan.

Misol uchun hamma bolalar ertalab maktabgacha ta'lim tashkilotiga kelishi bilan tozalik ishlari bilan mashg'ul bo'lishadi (yoshidan kelib chiqib). Bu orqali mehnatni sevish hamda bolalar solig'ini mustahkamlash, mushaklarning mustahkamligi ta'minlanadi. Undan tashqari Yaponiya maktabgacha ta'lim tashkilotlarining eng ko'zga ko'ringan jihatlaridan bittasi ota-onalar ta'lim jarayonida bemalol qatnasha olishi va kerak bo'lganda ularga ham bolalar bilan ishlash jarayonini o'rganishidir. Ota-onalar bolalar bog'chalariga o'z farzandlariga yo'l-yo'riq va qo'llab-quvvatlash bo'yicha so'rov yuborishlari ham mumkin. Bu orqali ota-onalar va tarbiyachilar bolalar bog'chalari qanday yordam ko'rsatishi mumkinligi haqida umumiy tushunchaga kelishlari mumkin.

Bu orqali bolaning ta'lim muassasasidagi faoliyati bilan uydagi jarayonlar bilan bog'liqlikka olib kelinadi.

Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun Yaponiya maxsus maktablarida ham maktabgacha ta'lim guruhlarini tashkil qilinadi. Tsukuba universiteti qoshidagi Otsukadagi

⁴ Bolalar farovonligi to'g'risidagi qonun. <https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000164>

Intellektual nogironligi bo'lgan bolalar uchun yordamchi maktabini namuna qilib ko'rsatish mumkin. Maxsus maktabga alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar 3 yoshdan boshlab 18 yoshgacha bola qabul qiladi. Bola maktab yoshiga yetganda uning ota-onasiga boshqa maktab internati, inklyuziv ta'lim tashkil etilgan maktab yoki o'ziga yaqin va qulay deb bilgan boshlang'ich maktabni tanlashi mumkin.

Undan tashqari Tsukuba universiteti huzuridagi Eshitish bo'yicha nogironligi bo'lgan bolalar uchun yordamchi maktabida ham maktabgacha guruhlar tashkil qilingan bo'lib 3 yoshli guruhda 3 nafar, 4 yoshlida 4 nafar, 5 yoshlida 7 nafar bolalardan guruh shakllantiriladi. 0-2 yoshli bolalar guruhlarida asosan tarbiyachilar shug'ullanishadi. Alohida korreksion soatlar ajratilmagan.

Tsukuba universiteti huzuridagi Ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan bolalar uchun yordamchi maktabning bog'chasidagi bitta katta guruhda 10 nafar bola qabul qilinadi va ularga 4 nafar tarbiyachi biriktirilgan. Ular bolalarni ko'rishini yaxshilash hamda hissiy motivatsiya berish maqsadida turli xil yordamchi texnologiyalar shu jumladan lupalardan foydalanishadi. Umuman ko'rish mavjud total ko'zi ojiz bolalarda ham predmetlarni his qilish uchun barcha narsalarga alohida ahamiyat berilgan.

Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga shifokor tomonidan diagnostik tekshirilib tibbiy tashxis qo'yiladi. Farzandi dunyoga kelgandan keyin Yaponiyalik ota-onalar maktabgacha ta'limdan chiqqan alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarini inklyuziv ta'lim tashkil etilgan maktabga borishi haqida yozdiradi. Shu vaqt orasida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan qayerda ta'lim olishlari haqida mahalliy hukumatlardagi "Maktabga maslahat berish" deb nomlangan tizim mavjud. Ota-onalar alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan maxsus maktab o'qituvchilar, shifokorlar va psixologlar, davolash bo'yicha mutaxassislar, rehabilitatsiya va qo'llab-quvvatlash markazlaridagi mutaxassislar, maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilari, boshlang'ich maktab o'qituvchilari, ta'lim kengashidagi mas'ullar, bir xil nogironligi bo'lgan farzandlarning ota-onalari, do'stlar, ota-onalar uyushmasi tarmoqlari, ijtimoiy yordam xizmatlari jamoasidan maslahat olishlari mumkin. Bu jarayonda asosiy maslahatni bevosita maktabgacha ta'lim tashkiloti xodimlari beradi, chunki ular duch keladigan ehtiyoj va muammolarni tushunadi. Ota-onalar yozgi ta'tildan to kuzgacha bo'lgan davrda farzandini ta'limga jalb etish uchun hatto o'z farzandlari bilan maslahatlashadilar. Maslahat olgandan keyin, ota-onalar farzandi qayerda ta'lim olishini o'ylab ko'rish uchun turli umumta'lim, maxsus maktablariga tashrif buyurishadi. Shundan keyin farzandini qaysi ta'lim muassasaga berish uchun keyingi yilning aprel oyida ro'yxatdan o'tishga tayyorgarlik ko'radi.

Ko'pgina ota-onalar maxsus maktablarni mustaqil ravishda tanlaydilar. Ko'pincha vaqt o'tishi davomida ularning fikri o'zgaradi. Boshlang'ich maktabni tugatgan inklyuziv sinfga qabul qilingan alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar o'rta maktab haqida gap ketganda, ko'plab ota-onalar farzandlari uchun inklyuziv sinflarni tanlamaydilar. Aqliy rivojlanishida muammosi bo'lmagan bolalar o'rta maktablarda muntazam

mashg'ulotlarga qatnashib, inklyuziv sinflarda ta'lim oladi. Aqliy rivojlanishida muammosi bo'lgan bolalar esa odatdagi o'quv dasturini to'liq o'zlashtira olmaganligi uchun ko'pchilik bolalar o'rta maktabda maxsus maktabning sinflariga joylashtiriladi. Aqliy rivojlanishida muammosi bo'lgan bolalar uchun maxsus yordamchi maktabning o'rta maktab bo'limi o'quvchilarning xususiyatlariga moslashtirilgan kasbiy ta'lim va kasbga yo'naltirishni ta'minlaydi.

Yaponiya inklyuziv ta'limida maktab direktorini faoliyati. Yaponiyada inklyuziv ta'lim tizimi yuqori darajada rivojlanishida maktab direktorlarining ushbu jarayondagi roli juda muhim hisoblanadi.

ta'lim muhitini inklyuziv qilishda maktabda jismoniy va intellektual imkoniyati cheklangan bolalar uchun qulay sharoit yaratish;

maxsus ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan o'quvchilar uchun moslashtirilgan dars dasturlarini joriy etish;

inklyuziv sinflarni tashkil qilish va ularni qo'llab-quvvatlashda o'qituvchilar malakasini oshirish, bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish uchun seminar va treninglar tashkil etish;

maxsus pedagoglar va defektologlar bilan hamkorlik qilish;

zamonaviy pedagogik metodlarni joriy qilish va ulardan foydalanishni rag'batlantirish;

har bir o'quvchining ehtiyojlariga mos ta'lim metodlarini qo'llashni ta'minlash.

o'quvchilarning psixologik va ijtimoiy moslashuvini kuzatish va qo'llab-quvvatlash;

reabilitatsiya va ijtimoiy integratsiya jarayonlariga e'tibor qaratish;

ota-onalar bilan muntazam uchrashuvlar o'tkazish, ularning takliflarini inobatga olish;

jamiyatda inklyuziv ta'limning ahamiyatini tushuntirish va targ'ib qilish;

ijtimoiy xizmatlar, nodavlat tashkilotlar va maxsus maktablar bilan hamkorlik qilish;

inklyuziv ta'lim uchun zarur moddiy-texnik bazani yaratish;

o'quv jarayoniga maxsus texnologiyalar va vositalarni kiritish (brayl shriftli kitoblar, ovozli dasturlar, maxsus kompyuter texnologiyalari va boshqalar);

davlat va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik orqali grant va moliyaviy manbalarni jalb qilish;

maktabda tolerantlik va hurmat madaniyatini shakllantirish;

nogironligi bor bolalar va ularning tengdoshlari o'rtasida do'stona muhit yaratish;

o'quvchilarni ijtimoiy hayotga faol jalb qilish, turli tadbirlar va loyihalarda qatnashishlariga sharoit yaratish kabilarni o'z ichiga oladi.

Yaponiyada maktab direktorlari inklyuziv ta'limni samarali amalga oshirish uchun keng ko'lamli boshqaruv va pedagogik yondashuvlardan foydalanadilar. Ularning maqsadi har bir o'quvchiga sifatli ta'lim olish imkoniyatini yaratish va jamiyatga moslashuvini qo'llab-quvvatlashdan iborat bo'ladi.

Oddiy sinf o'qituvchilari oldiga qo'yilgan asosiy vazifalar:

inklyuziv ta'lim nima ekanligini mazmun-mohiyatini ochib berish;
alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning xususiyatlari va yo'l-yo'riqlarini tushunishga yordam berishdir.

Oddiy sinf o'qituvchilari alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar inklyuziv ta'limi bo'yicha ishlashi uchun universitetlarda 1 kredit olish majburiydir. Universitetlarda talabalar har biri 90 daqiqadan 15 ta dars bo'lib, ular inklyuziv ta'lim tizimi va uning tarixini, har bir nogironlik turining xususiyatlari va yo'riqnomasini qamrab olishi zarur. Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning tibbiy tashxisdagi turlaridan tashqari qashshoqlik, chet el fuqarolari bolalari, boshqa millatga mansubligini ham qamrab olishi zarur. Bundan tashqari, maxsus maktablarda umumta'lim maktablarining boshlang'ich, o'rta maktab o'qituvchilari hamda hamshiralar litsenziya olib ishlashi uchun 7 kunlik amaliy mashg'ulotlardan o'tishlari shart. Bu esa muntazam o'qituvchilarini alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar bilan ishlash, qanday bilim berish, jihozlash, maktabda inklyuziv sinf o'quvchilarini baholash, rag'batlantirish va ish faoliyatini olib borish uchun asos bo'ladi.

Yaponiyada 4 yil universitetni tugatish jarayonida 1-darajali o'qituvchilik litsenziyasini olishadi. Agar kichik kollejda bilim olinsa 2-toifa o'qituvchilik litsenziyasini ikki yil o'qishni tugatish vaqtida olishingiz mumkin. Magistraturada o'qilsa 1-darajali litsenziya beriladi va siz uni 2 yil ichida ixtisoslashtirilgan (maxsus pedagogika) litsenziyaga yangilashingiz mumkin. O'qituvchilik litsenziyasini olish uchun zarur bo'lgan darslarni o'qigandan keyin pedagoglar Universitet tomonidan imtihondan o'tishlari kerak. Yaponiyada hozirgi kunda o'qituvchilik litsenziyasining muddati umr bo'yiga tenglashtirilgan. 2009-yildan 2022-yilgacha har 10 yilda bir marta yangilanish kiritilgan, lekin o'qituvchilarning jiddiy salbiy fikrlari tufayli uni 2022-yildan boshlab yangilash shart emasligi belgilangan.

Oddiy sinf o'qituvchilari sifatida ishlayotganlar uchun har bir mahalliy hukumatning Ta'lim kengashlari inklyuziv ta'lim bo'yicha 1 oyda 1 marta treninglar o'tkazadi. Treninglarda alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni tushunish, individual ta'lim rejalari bilan ishlash hamda ehtiyojlarga moslashtirilgan ko'rsatmalar beriladi. Bundan tashqari, Ta'lim, Madaniyat, Sport, Fan va Texnologiya Vazirligi talabalarga ixtiyoriy ravishda, Ta'lim kengashlaridan tashqari turli xil o'quv dasturlarida, turli tashkilotlar tomonidan o'tkaziladigan o'quv dasturlarida (universitetlar, xususi muassasalar tomonidan o'tkaziladigan o'quvlarida qatnashishni tavsiya qiladi.

Demak, Yaponiyada talabalik davrida majburiy sifatida inklyuziv ta'lim modulni o'qigan bo'lishi, litsenziya olishi, oyda bir marta prefektura miqyosida bo'ladigan treningda ishtirok etishi, vazirlik tashabbusi bilan o'tkazilayotgan o'quvlarda ishtirok etish lozim.

Inklyuziv ta'limda yordamchi pedagog xodim. Muntazam inklyuziv ta'lim sinflariga kiradigan yordamchi xodimlar "maxsus ehtiyojli ta'limni qo'llab-quvvatlovchi xodimlar", "muntazam sinflarni qo'llab-quvvatlash xodimlari" va "maktab hayotini qo'llab-quvvatlash

xodimlari” deb nomlanadi. Yordamchi pedagog xodim ish faoliyati maktab direktori, direktor o‘rinbosari, maxsus ehtiyojlar bo‘yicha koordinator va oddiy sinf o‘qituvchilari bilan hamkorlik qilish, maslahatlashish hamda bolalarni qo‘llab-quvvatlashni o‘z ichiga oladi.

Yordamchi xodim bo‘lish uchun oliy ma‘lumotga ega bo‘lish ham shart emas. Masalan, o‘rta maktabni tugatgan va hamshiralik xizmatida ishlaganlar ham murojaat qilishlari mumkin. Yaponiya umumta‘lim maktablaridagi inklyuziv ta‘lim sinflarida litsenziyasi bo‘lmasa ham alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga yordam ko‘rsatishi mumkin. Chunki yordamchi xodim inklyuziv sinflarda asosiy sinf o‘qituvchisidek muntazam yordam ko‘rsatmaydi. Shu sababli ham yordamchi xodimlarning bilish darajasi va ularning inklyuziv sinf o‘qituvchilar bilan ishlash usullari muammoga aylanmoqda. Yordamchi xodimlar ham maxsus yordam bo‘yicha treningdan o‘tsalar ham ularning tajribasi bilan ham bog‘liq bo‘lgan muammolar mavjud. Bundan tashqari, yordamchi xodimlar uchun ish haqi ishlagan soatiga qarab to‘lanadi va ular haftada bir necha kun ishlaydi. Bu esa oddiy o‘qituvchilar va yordamchi xodimlar o‘rtasidagi muvofiqlashtirishda qiyinchiliklar tug‘diradi.

Yordamchi xodim bo‘lish uchun talab qilinadigan malaka talablari yo‘q, lekin o‘qituvchilik litsenziyasi, bola parvarishi bo‘yicha ishchi litsenziyasi yoki ta‘limni tushunadigan kishi bo‘lishi ma‘qul.

Maxsus qo‘llab-quvvatlash koordinatorlari, yo‘l-yo‘riq bo‘yicha supervayzerlar va ta‘lim bo‘yicha maxsus mutaxassislar. Maxsus qo‘llab-quvvatlash koordinatorlarining vazifasi butun maktabda inklyuziv ta‘limni tatbiq etish maqsadida oddiy sinf o‘qituvchilariga maxsus yordam ko‘rsatishdir. Ularga ta‘lim kengashlaridagi nazoratchilar va mahalliy maktablarni qo‘llab-quvvatlash markazida xizmat qiladigan maxsus maktablarning o‘qituvchilari kiradi. Ular maxsus ehtiyojlar uchun litsenziyaga ega bo‘lib, ko‘rsatmalar va maslahatlar berish, tegishli o‘quv materiallarini joriy etish, treninglar o‘tkazish uchun oddiy maktablarga (inklyuziv maktablarga) tashrif buyurishadi.

Inklyuziv ta‘limni izchil rivojlantirish uchun nafaqat yuqorida aytib o‘tilgan inklyuziv ta‘lim asoslarini bilishi undan tashqari oddiy sinf o‘qituvchilarini (umumta‘lim maktablari o‘qituvchilar deb ataladi), maxsus maktab mutaxassislarini (mutaxassislar deb ataladigan) ham tayyorlash lozim. Ularga yo‘l-yo‘riq ko‘rsatishi va qo‘llab-quvvatlashi kuchli bo‘lishi muhim ahamiyatga ega. Shu maqsadda ham Yaponiyada alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalar ta‘limi bo‘yicha mutaxassislarni tayyorlash maqsadida Ta‘lim kengashi maxsus ta‘lim litsenziyalariga ega bo‘lgan o‘qituvchilarni malakasini oshirish maqsadida doimiy treninglar o‘tkazadi. Shuningdek, ular universitetlarda ham doimiy malaka oshirib boradi.

Ilmiy yo‘nalishda ketuvchilar uchun Yaponiya “O‘qituvchilar oliy maktabi”ni taklif etadi va bu orqali inklyuziv va alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga beriladigan ta‘limning boshqa shakllari bo‘yicha o‘qituvchilar uchun aspiranturani taklif qilishadi.

Resurs xona hamda korreksion sinf o'qituvchilari. Yaponiyada resurs xona korreksion sinf o'qituvchilari ish faoliyatida ham muammo shundaki, resurs xona va korreksion sinf o'qituvchilari uchun ham faqat oddiy o'qituvchilik litsenziyalari beriladi. Shundan ularning 50 %igagina alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar bilan ishlash uchun diplomidan tashqari litsenziyaga ega.

Ayni vaqtda Yaponiyadagi maxsus maktablarda ishlaydigan o'qituvchilarning 80% ga yaqini maxsus alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar bilan ishlash uchun litsenziyaga ega. Doimiy o'qituvchilik litsenziyasiga ega bo'lgan korreksion sinflar yoki resurs xonalarda ishlaydigan o'qituvchilar 3 yil ishlagandan keyingina ularga 2 haftalik qisqa kursdan o'tsa keyin maxsus litsenziya olish imkonini beriladi (2-darajali litsenziyasi kichik kollej bitiruvchisi litsenziyasiga teng). Hozirgi vaqtda pedagoglarga litsenziya berish tezligini oshirishga harakat qilmoqda. Litsenziyalash huquqi bo'yicha kurslar Ta'lim, Madaniyat, Sport, Fan va Texnologiya vazirligi ko'rsatmasiga binoan universitetlar hamda Ta'lim kengashlari tomonidan sertifikatlash taklif etiladi. Litsenziyaga ega bo'lmagan o'qituvchilarning yarmiga yaqini hozirgi kunda ish faoliyatini olib borayotganligi sababi, resurs xonalari va maxsus maktablarda darslarni jamoaviy o'qitishdan foydalangan holda bir nechta pedagoglar bilan birgalikda o'qitib kelishmoqda. Ular ham tajribali maxsus o'qituvchi bilan birgalikda 3 yil ishlasa litsenziya olishi mumkin bo'ladi. Hozirgi kunda ham maxsus alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar bilan ishlash uchun litsenziya beruvchi universitetlar soni ortib bormoqda. Shu asosida ham alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar bilan ishlash litsenziyasiga ega bo'lgan talabalar ulushi ham asta-sekin o'sishi kutilmoqda. Talabalar oddiy boshlang'ich yoki o'rta maktab o'qituvchisi sifatida litsenziya olishi uchun maxsus ehtiyojli maktab yoki ijtimoiy muassasalarda 7 kunlik amaliy mashg'ulotlarni o'tashlari kerak.

Yaponiyada resurs xonasi o'qituvchilari ma'lum bir bolani uzoq vaqt qo'llab-quvvatlash uchun sinfda qolmaydi (buni yordamchi xodimlar amalga oshiradi). Korreksion sinf o'qituvchisi oddiy sinflardagi darslarda qatnashsa shu korreksion sinf o'qituvchisi ham bolaga hamroh bo'lib kirishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Yaponiya Ta'lim, Madaniyat, Sport, Fan va Texnologiya vazirligi veb sayti
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/002.htm.
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/002.htm.
2. <https://www.doronko.jp/nurture-policy/>.
3. <https://www.otsuka-s.tsukuba.ac.jp/>.
4. <https://www.deaf-s.tsukuba.ac.jp/>.
5. <https://www.nsfb.tsukuba.ac.jp/>.
6. https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shugaku/detail/1422234.htm.
7. https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryu/attach/1325884.htm.

8. https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/1414533.htm.
9. Takako Homma, Junko Inamoto, Akiho Tamaru, Yomiko Kesen, Ruriko Kamata, Hiroki Yoneda. The Trends of Special Needs Education Teacher Training : Constructing an Inclusive Education System as seen by Reports from the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology's Central Council for Education in Japan. Research Bulletin for School Education 41, pp39-50, 2019.
10. https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/002.pdf
11. https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1298211.htm.
12. https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/1343899.htm.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Mo'minov Sulton Akbar o'g'li**, bo'lim bosh mutaxassisi [**Муминов Султон Акбар огли**, главный специалист отдела], [**Sulton A. Mo'minov**, Chief Specialist of the Department]; manzil: Toshkent shahri, Navoiy ko'chasi, 30-uy , [адрес: Г. Ташкент, ул. Навои, д. 30], [address: Tashkent, Navoi St., 30.]